

QANDLI DIABETNI KELTIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR VA DAVOLASH PRINSIPLARI

Sattorqulova Madina Shavkat qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-kurs talabasi

Tel: +998910302060

Email: madinasattorqulova4@gmail.com

Egamqulova Zarnigor Baxodir qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-kurs talabasi

Tel: +998992065630

Email: egamqulovazarnigor47@gmail.com

Anatatsiya: qandli diabet-metabolik kasallik, insulin sekretsiyasi buzilishi bilan bog'liq, oshqozon osti bezining beta hujayralari faoliyatidagi genetik nuqsonlar, qandli diabetning klassik alomatlari: poliuriya, polidispepsiya, bemorlarda og'iz qurishi, polifagiya kabi xarakterli shikoyatlar mavjud, insulinoterapiya qo'llash, insulinoterapiya-diabet asoratlarini profilaktikasini ta'minlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: metabolik kasallik, insulin sekretsiyasi, oshqozon osti bezi, diabetning klassik alomatlari, poliuriya, polidispepsiya, polifagiya, insulinoterapiya, diabet profilaktikasi, davolash usullari.

Abstract: diabetes mellitus is a violation of insulin secretion, genetic defects in the functioning of beta cells of the pancreas, classic symptoms of diabetes: polyuria, polydipsia, dry mouth, polyphagia, use of insulin therapy. insulin therapy is aimed at preventing the complications of diabetes.

Key words: metabolic disease, insulin secretion, pancreas, classic symptoms of diabetes, polyuria, polydyspepsia, polyphagia, insulin therapy, prevention of diabetes, methods of treatment.

Аннотация: сахарный диабет - нарушение секреции инсулина, генетические дефекты функционирования бета-клеток поджелудочной железы,

классические симптомы сахарного диабета: полиурия, полидипсия, сухость во рту, полифагия, применение инсулинотерапии. инсулинотерапия направлена на предотвращение осложнений сахарного диабета.

Ключевые слова: метаболические заболевания, секреция инсулина, поджелудочная железа, классические симптомы сахарного диабета, полиурия, полидиспепсия, полифагия, инсулинотерапия, профилактика сахарного диабета, методы лечения.

Qandli diabet - bu metabolik kasalliklar guruhi bo'lib, u insulin sekretsiyasi nuqsonlari natijasida giperglikemiya bilan tavsiflanadi. Qandli diabet xususiyatlari:

1-toifa qandli diabetda autoimmun kasalliklar, idiopatik kasalliklar ko'p uchraydi.

Oshqozon osti bezi b-hujayralarini yo'q qilish, odatda mutlaq insulin yetishmovchiligiga olib keladi. 2-toifa qandli diabet-insulin tanqisligi yoki oshqozon osti bezi nuqsoni bilan kechadi. Infeksiyalar natijasida yuzaga keladi. Qandli diabetning bu turini giyohvand moddalar ham keltirib chiqaradi. Qandli diabetga olib keladigan dorilar yoki kimyoviy moddalar: tiazidlar; pentamidin; dilantin; nikotin kislota; interferon; glyukokortikoidlar; blokerlar; qalqonsimon bez gormonlari; diazoksid. Qandli diabetni keltirib chiqaradigan infeksiyalar:

-tug'ma qizilcha;

-sitomegalovirus.

Immunitetli diabetning noodatiy shakllari:

-Stiff-man"—sindrom (harakatsizlik sindromi);

- insulin retseptorlariga antikorlarning mavjudligi;

-insulinga antikorlarning mavjudligi.

Qandli diabet bilan bog'liq boshqa genetik sindromlar:

-Daun sindromi;

-Laurens-Moon-Biedl sindromi.

1-toifa diabetning birinchi klinik ko'rinishlari:

Klassik alomatlar:

1. Poliuriya. Giperglikemiya glyukoza chiqarilishining oshishiga olib keladi. Natijada diurez keskin ortadi.

2. Polidispepsiya. Suvni yo'qotish doimiy tashnalikni keltirib chiqaradi¹. 1-toifa diabetning boshqa klinik belgilari:

1. Shilliq pardalar va terining qurishi suv yo'qotilishidan kelib chiqadi va ayniqsa bolalarda ko'p uchraydi.

2. Polifagiya. Doimiy ochlik hissi buzilishdan kelib chiqadi, glyukozadan foydalanish va siydikda glyukoza yo'qolishi.

3. Foydalanishning buzilishi tufayli charchoq va zaiflik, glyukoza va elektrolitlar almashinuvidagi siljishlar.

4. Tez-tez uchraydigan infeksiyalar. Bemorlarning 80% dan ko'prog'i uchdan kechiktirmasdan shifokorga boradi simptomlar boshlanganidan bir necha hafta o'tgach. 2-toifa diabetning klinik ko'rinishi.

Alomatlar. 2-toifa diabet odatda yoshi kattaroq bemorlarda uchraydi. Yoshlarga ham ta'sir qilishi mumkin. So'nggi paytlarda o'smirlar orasida 2-toifa diabet bilan kasallanish sezilarli darajada oshdi. Chunki 2-toifa diabet asta-sekin rivojlanadi, klassik giperglikemiya va insulin yetishmovchiligi bilan bog'liq alomatlar kech paydo bo'ladi va diabet asoratlari belgilari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bemor shifokorga birinchi marta tashrif buyurganda quyidagi shikoyatlar mavjud bo'ladi:

Qandli diabetning klassik belgilari poliuriya, polidipsiya va polifagiyadir. Ko'pincha ko'rish o'tkirligining keskin pasayishi, arterial gipertenziya, tojsimon arteriya kasalligi belgilari va nevrologik belgilar mavjud. 2-toifa diabet birinchi navbatda yurak xuruji bilan og'rigan bemorlarda aniqlanadi. Miokard yoki insultda. Bemorlarning 80-85 foizida semirish kuzatiladi.

¹МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ М.Ю. Сергеева-Кондраченко САХАРНЫЙ ДИАБЕТУЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕНЗА, 2012 г

Bemorlarda og‘iz qurishi, polifagiya (ishtahaning oshishi), haddan tashqari tashnalik (polidipsiya), poliuriya, ayniqsa kechasi (nokturiya), turli darajada vazn yo‘qotish kabi xarakterli shikoyatlar mavjud

1-toifa diabetni davolash:

- Diyetoterapiya
- Jismoniy mashqlar
- Insulin terapiyasi

Diyetoterapiya bo'yicha tavsiyalar:

- oson hazm bo'ladigan uglevodlarni o'z ichiga olgan mahsulotlar (shakar, asal, shirin qandolat mahsulotlari, murabbo, shirin ichimliklar)

- kunlik kaloriya miqdori quyidagilar bilan qoplanishi kerak:

- uglevodlar 55-60%,

- oqsillar 15-20%,

- yog'lar 20-25%.

- to'yingan yog'li kislotalarni cheklash - 10% gacha, to'yinganlarni almashtirish mono- va ko'p to'yinmagan yog'lar (nisbati 1: 1: 1);

- maktabgacha yoshdagi bolalarda to'yingan yog'lar qabul qilinmaydi cheklangan bo'lishi kerak;

- quyidagi mahsulotlarni hujjatlashtirish kerak (nonni hisoblash birliklar (XU): don, suyuq sut mahsulotlari, ba'zi navlar sabzavotlar (kartoshka, makkajo'xori, mevalar)

2-toifa qandli diabetni davolash:

- diyetoterapiya;
- jismoniy mashqlar;
- og'iz orqali qabul qilinadigan gipoglikemik dorilar;
- insulin terapiyasi.

DIYETOTERAPIYA UCHUN TAVSIYALAR:

- ortiqcha vazn bilan - past kaloriya dietasi;
- oson hazm bo'ladigan uglevodlarni cheklash (shirinliklar, asal, shakarli ichimliklar);
- kaloriya bo'yicha oziq-ovqatning tavsiya etilgan tarkibi (%):
- murakkab uglevodlar - 50-60%,
- to'yingan yog' 10%,
- ko'p to'yinmagan yog'lar 10%,
- oqsillar 15%,
- tolaga boy ovqatlar tavsiya etiladi;
- spirtli ichimliklar - kuniga 20 g dan ko'p bo'lmagan (shu jumladan kaloriyalar),
- arterial gipertenziya bilan - tuzni iste'mol qilishni 3 g/kunga cheklang.

Murakkab uglevodlarning asosiy manbalari:

- makaron;
- don;
- kartoshka;
- sabzavotli mevalar

Insulinoterapiya: Insulin teri ostiga maxsus shpris yoki pompa-dozator yordamida kiritiladi. Insulin bilan davolash uglevod almashinuvini maksimal darajada kompensatsiyalash, gipo- va giperglikemiyaning oldini olish va shu tarzda diabet asoratlarini profilaktikasini ta'minlashga qaratilgan. Insulinoterapiya 1-tip diabetli bemorlar uchun hayotiy zarur hisoblanadi. 2-tipda esa ba'zi hollarda qo'llanilishi mumkin. Qo'llash uchun ko'rsatmalar: 1-tip qandli diabet; ketoatsidoz, diabetik giperosmolyar, giperlaktidemik koma, qandli diabetda homiladorlik va tug'ruq; 2-tip diabetni boshqa usullar bilan davolashning besamarligi; Kasallik vaqtida tana vaznining sezilarli darajada pasayib ketishi, diabetik nefropatiya. Bugungi kunda insulin preparatlarining ko'plab turlari mavjud. Ular ta'sir davomiyligi (ultraqisqa, qisqa, ortacha va davomli), tozalanish darajasi (monopikli, monokomponentli),

maxsusligi (inson, cho'chqa, buqa, gen muhandisligidan olingan va boshqalar) bo'yicha farqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ibragimov Tohir, “Qandli diabetni yengish mumkinmi? Toshkent-2019. 148b
2. Mamadaliyeva Z.R., Saidmurodova Z., Tirik organizilarda mikroelementlarning ahamiyati. Samarqand-2015 yil. 34b.
3. Sabirova R.A. Biologik kimyo. Toshkent, Ijod-print. 2020 yil. 187b
4. Сидорова П.И., Солопьева А.Г., Нодирова И.А., Мулыкова Н.Н. “Сахарный диабет: психосоматические аспекты. Москва, 2019 г. 218 с.
- 5.МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ САХАРНЫЙ
ДИАБЕТ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.